

SEMANA DA MATEMÁTICA
Práticas, Tecnologia e Inclusão: múltiplas formas de ensinar e de aprender
matemática 28 a 30 de agosto de 2024 – UPE Campus – Nazaré da Mata - Pernambuco

RESOLVENDO EQUAÇÕES DO SEGUNDO GRAU SEM DECORAR A FÓRMULA DE BHASKARA

 DOI: 10.5281/zenodo.13916699

Alice da Silva Ferreira⁸⁷

Joelma Azevedo de Moura Nascimento⁸⁸

Maria Cecília de Lima Cavalcante⁸⁹

Maria Clara Cassiano da Silva⁹⁰

() Minicurso: Duração () 2 tardes - 8h () 2 noites - 8h

(X) Oficina: Duração (X) 1 tarde - 4h () 1 noite - 4h

RESUMO

Dentre as funções estudadas pelos estudantes da Educação Básica, a função quadrática recebe notório destaque e, em parte, esse destaque se deve ao fato de tal função ser aplicada na descrição de várias situações do cotidiano, como por exemplo:

⁸⁷ Universidade de Pernambuco – UPE, E-mail: alice.ferreira@upe.br

⁸⁸ Universidade de Pernambuco – UPE. E-mail: joelma.moura@upe.br

⁸⁹ Universidade de Pernambuco – UPE. E-mail: cecilia.limab@upe.br

⁹⁰ Universidade de Pernambuco – UPE. E-mail: maria.ccsilva@upe.br

calcular o lançamento e o movimento de foguetes, presumir o ângulo de reflexão de faróis de carros, conjecturar o ângulo de uma antena parabólica, analisar aumento/diminuição de produtividade em uma empresa, entre outras. No entanto, muitas vezes o estudo de funções quadráticas é baseado no uso excessivo de fórmulas, sendo as mesmas diversas vezes apresentadas sem justificativas. Um exemplo desse fato pode ser constatado durante a busca por raízes dessas funções. Geralmente o que acontece em sala de aula é a apresentação de uma fórmula “pronta”, conhecida por Fórmula de Bhaskara, a qual pode ser aplicada diretamente na resolução da equação do segundo grau obtida quando igualamos a função dada a zero. O estudante aceita então a fórmula como verdadeira, mas na maioria das vezes não se questiona sobre a validade da mesma. Diante disto, vemos a importância de se compreender amplamente o processo de obter raízes de uma função quadrática, principalmente por parte daqueles que pretendem lecionar, ou que já lecionam, a disciplina de Matemática, sem necessariamente estarem presos à memorização de alguma fórmula. É imprescindível aos atuais e futuros professores de matemática a consciência do porquê de a fórmula de Bhaskara ser útil ao processo de obtenção das raízes de funções quadráticas.

Palavras-chave: Função Quadrática; Raízes; Fórmula de Bhaskara.

DESCRIÇÃO DETALHADA DA ATIVIDADE

A oficina será realizada seguindo as etapas abaixo:

- Inicialmente apresentaremos a função quadrática, destacando seus principais elementos.
- Apresentaremos o método de completar quadrado e mostraremos como utilizar esse método para reescrever a função quadrática na forma que convencionou-se chamar “forma padrão”.
- Com base na etapa anterior, provaremos a validade da fórmula de Bhaskara e logo em seguida mostraremos como encontrar as raízes, caso existam, de funções quadráticas expressas na forma padrão.
- Finalizaremos a oficina propondo uma atividade aos inscritos, que consistirá na busca de raízes de algumas funções do segundo grau sem a necessidade de memorização da fórmula de Bhaskara. O aluno que conseguir encontrar as raízes de todas as funções apresentadas, no menor intervalo de tempo, receberá uma premiação simbólica ao final da oficina.

MATERIAIS NECESSÁRIOS

Data show, papel ofício, lápis e apagador para quadro branco.

REFERÊNCIAS

- [1] GUIDORIZZI, Hamilton Luiz. **Um curso de cálculo:** volume 1. Rio de Janeiro. LTC-Livros Técnicos e Científicos. 5ª edição, 2001.
- [2] STEWART, James. **Cálculo Volume 1.** São Paulo: Cengage Learning, 2008.
- [3] STEWART, James; REDLIN, Lothar; WATSON, Saleem. **Precalculus:** Mathematics for calculus. 2006.